

ALISHER NAVOIYNING NA'T G'AZALLARI TARKIBIDAGI PAYG'AMBARLAR OBRAZI TALQINI

Xusanova Kamola Xotam qizi
 Shahrizabz davlat pedagogika instituti
 2-bosqich magistranti

xusanovakamola1516@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15496463>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiy g'azallarida, xususan, na't janridagi asarlarida payg'ambarlar obrazining badiiy talqini tahlil qilinadi. Muallif Navoiy ijodidagi diniy timsollar, jumladan, Xizr va Yusuf payg'ambarlar obrazlari misolida shoirning Qur'oni karim va hadis manbalaridan ilhomlangan holda, ularni qanday ma'naviy-axloqiy ramz sifatida yoritganini ko'rsatadi. Navoiy g'azallarida payg'ambarlar obrazi insonning axloqiy kamolotga erishish yo'lida ilhom manbai, adolat, sabr-toqat va go'zallik timsoli sifatida ifodalanadi. Maqolada "Xazoyin ul-maoniy" devonidagi g'azallar tahlili orqali shoirning talmeh san'atidan foydalanish usullari ochib beriladi. Tadqiqotda diniy obrazlar orqali Navoiy insoniyat uchun ma'naviy yetakchilik g'oyasini targ'ib qilgani ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, Na't g'azallari, Payg'ambarlar obrazi, Qur'oniy timsollar, Tasavvufiy talqin, Xazoyin ul-maoniy, Navoiy she'riyati.

"Interpretation of Prophetic Images in Alisher Navoi's Na't Ghazals"

Abstract: This article explores the artistic interpretation of prophetic figures in Alisher Navoi's ghazals, particularly in his devotional (na't) poetry. The author analyzes how Navoi, drawing from the Qur'an and Hadith, portrays prophets such as Khidr and Yusuf as symbols of moral and spiritual excellence. In Navoi's poetry, prophets represent ideals such as justice, patience, compassion, and inner perfection. The paper highlights Navoi's use of the literary device talmeh in his divan Khazayin ul-Ma'ani, where religious imagery plays a crucial role in conveying deeper meanings. The study emphasizes how Navoi used these symbols to promote spiritual leadership and ethical guidance.

Key words: Alisher Navoi, Na't ghazals, Prophetic images, Quranic symbols, Sufi interpretation, Khazoyin ul-Ma'ani, Navoi's poetry.

Alisher Navoiy, o'zbek adabiyotining buyuk namoyandasi, o'z asarlarida payg'ambarlar obrazi haqida ko'p marta so'z yuritgan. Uning asarlarida payg'ambarlar insoniyatning ma'naviy yetakchilari, xudoning elchilari sifatida tasvirlanadi. Navoiyning "Hayrat ul-abror", "Farhod va Shirin", "Layli va Majnun" kabi asarlarida payg'ambarlar obrazi insoniyatning eng yaxshi fazilatlari va ma'naviy qadriyatlarining timsoli sifatida ko'rsatiladi. Navoiyning asarlarida payg'ambarlar obrazi insoniyatning ma'naviy va axloqiy qadriyatlarini targ'ib qilish, insonlarni yaxshilik va haqiqat yo'lga da'vat qilish vositasi sifatida ishlatiladi. Ular insoniyatning eng yaxshi fazilatlari, masalan, adolat, mehribonlik, sadoqat, sabr va shu kabi fazilatlarning timsoli sifatida tasvirlanadi.

Alisher Navoiy asarlarida payg'ambarlar obrazining ko'plab ma'naviy va axloqiy jihatlari tasvirlanadi. Ular Navoiy she'riyatida insoniy fazilatlar, to'g'rilik, sabr, adolat, va rahm-shafqat kabi yuqori sifatning timsoli sifatida namoyon bo'ladi. Payg'ambarlar, asosan, insoniyat uchun mukammal axloqiy namuna sifatida taqdim etiladi. Ular shuningdek, Navoiy tomonidan ajdodlar va umuminsoniy qadriyatlarni targ'ib qilishda kuchli vosita sifatida ishlatilgan. Alisher

Navoiy, o'zining mashhur "Xamsa" asarlarida, asosan tasavvufiy nuqtai nazardan payg'ambarlarni tasvirlaydi. Masalan, "Farhod va Shirin" dostonida, payg'ambarlar ilohiy maxluqot sifatida, ruhiy yuksalishning ramzi bo'lib, insonni haqiqiy baxtga olib boradigan yo'lni ko'rsatadi. Navoiy, payg'ambarlarni sifatida, ko'pincha adolatni va to'g'rilikni ifodalovchi shaxslar sifatida tasvirlaydi. Shu tarzda, Navoiy asarlarida payg'ambarlar obrazlari insonning ma'naviy yuksalishi va axloqiy kamolotga erishishning namunasi bo'lib, ular yuqori axloqiy ideal sifatida ko'rsatilgan.

Alisher Navoiyning asarlarida islomiy an'analarga muvofiq bir qancha payg'ambarlar obrazi tasvirlangan

Aliser Navoiy "Xazoyin ul-maoniy" asarida ko'plab payg'ambarlar obrazi, qur'oniylar obrazlardan foydalanadi.

"Xazoyin ul-maoniy" da talmeh sifatida keltirilgan obrazlarning nisbati quyidagicha:

"Garoyib-us sigar" da: 26 ta qur'oniylar obrazlar, 7 ta "Shohnoma" qahramonlari, 11 ta tarixiy shaxslardan;

"Navodir ush-shabob" da: 27 ta qur'oniylar, 9 ta "Shohnoma" dan, 15 tasi tarixiy shaxslar;

"Badoyi' ul-vasat" da: 19 ta qur'oniylar, 9 ta "Shohnoma" obrazlari, 9 ta tarixiy;

"Favoyid ul-kibar" da: 15 ta qur'oniylar, 11 ta "Shohnoma", 36 ta tarixiy shaxslar va timsollar tilga olingan"¹.

"Azalda vaslingu hajring magar nasib o'ldi

Ki, jon toparin Xizr oldi, jon berurni Masih"²

("Badoye' ul-vasat", 100- g'azal)

Xizr xalq orasidagi mashhur siymolardan biri bo'lib, odamlar orasida u haqida turlicha rivoyatlar yuradi. Islom e'tiqodiga ko'ra u toki qiyomatgacha odamlar orasida yashaydi. Xizr Allohning do'sti bo'lgan. Shuning uchun Alloh unga toki hayot bor ekan yashash imkoniyatini bergan. Odamlar orasida kim Xizrni ko'rsa niyat qilib niyatining amalga oshishini so'rsa, uning duosi bilan niyati amalga oshadi degan gaplar ham mavjud. Yana bir rivoyatga ko'ra bir kuni Iskandar bilan Xizr xayot bulog'ini izlab yo'lga chiqibdi. Iskandar buloqni topolmabdi, Xizr esa hayot bulog'ini topib undan ichibdi. Alisher Navoiy ijodida Xizr obrazi munosib o'ringa ega.

Yuqorida berilgan baytda Navoiy Jon toparin xizr oldi deya ta'kidlagani ham bejiz emas. Demak baytda Xizrning boqiy hayot kechirishiga ishora mavjud.

Xizr haqidagi qarashlar bundan bir necha asr avval ham mavjud edi. Xizr haqida odamlar orasida turlicha talqinlar bo'lgan. Albatta, bu qarash va taxminlar Qur'oni Karim va uning tafsiri asosida paydo bo'lgan deb aytishimiz mumkin. Xizr va u haqidagi qarashlarda Kahf surasining o'rnini beqiyosdir.

"Tarixi anbiyo va hukamo" da Navoiy Xizrni quyidagicha sifatlaydi:

"Va ba'zi debdurlarkim, Haq taolo Xizr (a.)ga ilmi ladunni nasib qildi..."³

¹ Давлатов О.Д. Алишер Навоий шеърларида Куръон оятлари ва ҳадисларнинг бадиий талқини. Фил.фан.фалс.докт.дисс. — Самарқанд: 2017. — 66-б.

² Алишер Навоий. "Бадоеъ ул-васат" мукамал асарлар тўплами. Фан нашриети. Тошкент-1988-й. 98 -б

³ Алишер Навоий. Тўла асарлар тўплами. 10 жилдлик. Ж 8: Тарихи анбиё ва ҳукамо. — Т.: Фафур Ғулом номидаги НМИУ, 2011. — Б. 557

Xizr “Saddi Iskandariy”da xaloskor payg`ambardan ko`ra, ilohiy ilmdan xabardor odam sifatida ko`proq ko`zga tashlanadi. Xizrning solihlarga Haqqa vosil bo`lganlariga qadar hamrohlik qilgani, ularni qo`llab-quvvatlagani tasavvuf tarixida ko`p uchraydigan hodisadir.⁴

Alisher Navoiy ijodida birorta ham obraz shunchaki kiritilgan emas . Biz uchun ahamiyatsiz ko`ringan timsollar ham aslida bir biri bilan uzviy aloqador. Shuning uchun g`azal tahlil qilayotganda , faqat bir bayt bilan chegaralanmay , g`azalning umumiy ruhini anglamoq lozim. O`shanda talmeh sifatida keltirilgan obrazning aynan qaysi tomondan tahlil qilish kerakligi oydinlashadi. Navoiy g`azallarida payg`ambarlar va boshqa qur'oniy obrazlarni qo`llaganda, dunyoviy ma'nolar ifodalab turgan bo`lsa ham u o`zining diniy mohiyatidan uzoqlashmaydi.

Yusuf ermas chu malohatda jamolingg`a shabih,
Husnungga ani malih o`lmag`ay etsam tashbih.
(“Navodir ush-shabob”, 521- g`azal)

“Yusuf payg`ambar ham barcha payg`ambarlar singari o`zining g`ayrioddiy go`zalligi bilan boshqa odamlardan ajralib turar, agar biron ayol Yusufga iltijo bilan murojaat qilsa, vasvasaga tushib qolmasligi uchun yuzini berkitib gaplashgan”⁵.

“Muslimning hadislar to`plamida Muhammad payg`ambarning jannatga ko`tarilishi haqida Anas ibn Molikdan bir hadis bor va Yusuf payg`ambarga go`zallikning yarmi berilgani aytiladi”⁶.

Abu Al-Qosim as-Suhayliyning yozishicha, “Yusufning jamoli Odam alayhissalomning go`zalligining yarmiga teng edi, chunki Alloh taolo Odam alayhissalomni yaratib, unga eng komil va eng go`zal qiyofani berdi. Uning avlodlaridan hech biri go`zallikda u bilan tenglasha olmaydi va Yusufga uning go`zalligining yarmi berildi”. Qur`onning taniqli islom tarjimoni, muhaddis, faqih va tarixchi Ibn Kutayba me`roj haqidagi hadisni sharhlar ekan, “Alloh taolo go`zallik chegarasi uchun ma'lum bir go`zallikni belgilab qo`ydi va o`zi xohlagan maxluqotlarga: farishtalarga yoki huriylarga (shunday go`zallik) berdi. Yusufga bu go`zallikning yarmi berilgan va u zohiran juda chiroyli edi”⁷

Yuqoridagi baytda Navoiy Yusufning go`zalligi bilan Payg`ambarimiz husnlarini taqqoslayapti. Shoir aytadiki, Yusuf malohatda senga teng emas. Uning go`zalligini sening go`zalligingga teng, o`xshash deb tashbeh qilib qilib bo`lmaydi deydi.

Ushbu g`azal vashf na`t hisoblanib Navoiy baytda Payg`ambarimizning husnlarini qanday go`zal ekanini vashf etadi.

“Xazoyin ul- maoniy” devonidagi juda ko`p g`azallarda payg`ambarlar obrazi uchraydi. Bularning barchasi an`anaviy mavzu sifatida talqin etilsada, aslini olganda, bu g`azallar zamirida olamlarga rahmat qilib yuborilgan hazrati Payg`ambar alayhissalomning hayot yo`llari u kishining ko`rgan-kechirganlari va u zotga yuborilgan mo`jizalar hamda Navoiyning so`ngsiz muhabbati yoritilgan.

⁴ Давлатов О.Д. Алишер Навоий шеърларида Қуръон оятлари ва ҳадисларнинг бадиий талқини. Фил.фан.фалс.докт.дисс. — Самарқанд: 2017. — 70-б.

⁵ Ибн Касир. Тафсир. Дар тайба. Т. 4. С. 386

⁶ „Что означает хадис о даровании пророку Йусуфу половины красоты?“. 2011-йил 28-ноябрда asl nusxadan arxivlangan.

⁷ Ибн ал-Джаузи. Кашф ал-мушкил мин хадис ас-сахихайн / Под ред. ‘Али Хусайна ал-Бавваба. Эр-Рияд: Дар ал-ватан. 1418/1997. Т. 1. С. 814

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Sh.sirojiddinov, D.Yusupova, O.Davlatov. Navoiyshunoslik 1-kitob . Tamaddun nashriyoti. Toshkent- 2018. 40- bet
2. Абдукодир хайитметов. "Новой лирикаси" тошкент-2015.
3. Алишер Навоий. Тўла асарлар тўплами. 10 жилдлик. Ж 8: Тарихи анбиё ва ҳукамо. – Т.: Гафур Гулом номидаги НМИУ, 2011
4. Давлатов О.Д. Алишер Навоий шеъриятида Қуръон оятлари ва ҳадисларнинг бадиий талқини. Фил. фан. фалс. докт. дисс. — Самарқанд: 2017.
5. Алишер Навоий. "бадоеъ ул-васат" мукамал асарлар тўплами. Фан нашриети. Тошкент-1988-й
6. Ибн ал-Джаузи. Кашф ал-мушкил мин хадис ас-сахихайн

